

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *noossa gente*

MANUAL INSTRUTIVO PARA PREENCHIMENTO DO CDS - NASF-AB

FICHA TÉCNICA

EDMILSON BRITO RODRIGUES

Prefeito de Belém

EDILSON MOURA DA SILVA

Vice-Prefeito de Belém

PEDRO RIBEIRO ANAISSE

Secretário Municipal de Saúde de Belém (SESMA)

VITOR NINA DE LIMA

Direção do Departamento de Ações em Saúde (DEAS/SESMA)

CAMILO EDUARDO ALMEIDA PEREIRA

Divisão de Atenção Básica (DAB/DEAS/SESMA)

TAMILIS FEITOSA LEAL

Divisão de Atenção Básica (DAB/DEAS/SESMA)

ELABORAÇÃO:

LORENA HENRIETE ARAUJO DIAS

VITÓRIA MARIA DE SOUZA LEITE

Residentes em Saúde da Família (UEPA)

REVISÃO:

JORGEANE PEDROSA PANTOJA

BIATRIZ ARAÚJO CARDOSO DIAS

Tutoras do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (UEPA)

Sobre o Manual:

O manual foi desenvolvido por meio da parceria entre a Secretária Municipal de Saúde de Belém e o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade do Estado do Pará.

Trata-se de um material produzido para auxiliar os profissionais dos Núcleos de Ampliados à Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) no registro das atividades no Prontuário Eletrônico do Cidadão.

Para cada procedimento realizado pelos profissionais do NASF-AB, cabe um código de procedimento existente no Prontuário Eletrônico. O profissional do NASF-AB deverá, então, registrar cada procedimento realizado com seu respectivo código.

Essa medida visa melhorar o registro da produção do NASF-AB e facilitar o acompanhamento das ações do mesmo.

e-SUS

O e-SUS é fundamental para auxiliar na continuidade do cuidado aos indivíduos, no compartilhamento de condutas entre os profissionais, no monitoramento e avaliação dos dados coletados e na melhoria constante do processo de trabalho e dos serviços ofertados.

É neste sistema que digitalizamos os dados obtidos no CDS.

Ficha de Atendimento Individual

Objetivo da ficha:

Registrar as informações de atendimentos individuais realizados por profissionais de nível superior na Atenção Básica.

Não é responsável por guiar todo o processo do atendimento e também não substitui o registro clínico feito no prontuário.

Nota: Devem ser inseridos na ficha, os registros dos atendimentos realizados, por profissional, exceto quando for realizado um atendimento compartilhado. Neste caso, deve-se preencher uma Ficha de Atendimento Individual, com os dados dos dois profissionais que realizaram o atendimento compartilhado.

Ficha de Atendimento Individual

1º BLOCO: Identificação do Profissional

CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*	DATA*
_____	____-____	_____	_____	____/____/____
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	INE	/ /
_____	____-____	_____	_____	

- **CNS do Profissional - Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS).**
- **CBO - Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do profissional.**
- **CNES - Código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Unidade Básica de Saúde onde o profissional está lotado.**
- **INE - Código Identificador Nacional de Equipes (INE) no CNES do Ministério da Saúde, onde o profissional está lotado, seja equipes Saúde da Família, NASF, CnR, dentre outros. Este campo não é obrigatório para profissionais que não estão vinculados a equipes.**

Ficha de Atendimento Individual

2º BLOCO: Identificação do Paciente e Local do Atendimento

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TURNO*		(M)(T)(N)												
Nº PRONTUÁRIO														
CNS OU CPF DO CIDADÃO*														
Data de nascimento*	Dia/mês	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ano													
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino		(F)(M)												
Local de atendimento* (ver legenda)														

Nota: É importante o preenchimento do cartão SUS ou CPF do usuário, mesmo que este item não seja de preenchimento obrigatório. Esse número é essencial para a identificação e vinculação do cidadão.

Ficha de Atendimento Individual

3º BLOCO: Tipo de atendimento

Tipo Atendimento*	Consulta Agendada Programada / Cuidado Continuado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Consulta Agendada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Demanda Espontânea	Escuta Inicial / Orientação	<input type="radio"/>												
		Consulta no Dia	<input type="radio"/>												
		Atendimento de Urgência	<input type="radio"/>												

CONSULTA AGENDADA PROGRAMADA /CUIDADO CONTINUADO

Consultas de ações programáticas individuais, direcionadas para os ciclos de vida, doenças e agravos prioritários, as quais necessitam de acompanhamento contínuo.

CONSULTA AGENDADA

É toda consulta realizada com agendamento prévio. É oriunda da demanda espontânea ou por agendamento direto na recepção, de caráter não urgente e que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas agendada para outro dia.

CONSULTA NO DIA

É a consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional.

ESCUA INICIAL/ORIENTAÇÃO

Refere-se à escuta realizada por profissional de nível superior no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS.

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA

Atendimento realizado ao usuário quando há possibilidade de agravamento do quadro ou risco de vida, determinando a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e/ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização/suporte de vida e/ou encaminhamento a outro ponto da rede. Como exemplos, casos de dor torácica, sintomas e/ou sinais neurológicos, urgência hipertensiva, dentre outros.

Ficha de Atendimento Domiciliar

- A partir do registro da modalidade de atenção domiciliar (AD), é possível que a equipe identifique quantos e quais são os usuários de seu território que necessitam de cuidado continuado em domicílio, para, assim, poder se organizar melhor para realizar o cuidado a esses usuários.
- Também permite a identificação de usuários do território que necessitam de outras modalidades de AD (2 ou 3) elegíveis para o acompanhamento pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (Programa Melhor em Casa).

Atenção Domiciliar	Modalidade AD: 1, 2 ou 3 (ver legenda)	AD__												
--------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ficha de Atendimento Domiciliar

1° BLOCO: Identificação do Profissional

CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*	DATA*
_____	____-____	_____	_____	
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	INE	/ /
_____	____-____	_____	_____	

Repetir o mesmo processo das fichas anteriores.

Ficha de Atendimento Domiciliar

2º BLOCO: Identificação do Paciente e Local do Atendimento

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TURNO*		(M T N)												
Nº PRONTUÁRIO														
CNS OU CPF DO CIDADÃO*														
Data de nascimento*	Dia/mês	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ano													
Sexo* (F) Feminino (M) Masculino		(F M)												
Local de atendimento* (ver legenda)														

Repetir o mesmo processo das fichas anteriores.

3° BLOCO: Modalidade de Atendimento Domiciliar (AD)

Modalidade AD: 1, 2 ou 3* (ver legenda)

AD1: Destinada a usuários que possuem dificuldades ou impossibilidade de se deslocar para a unidade.

AD2: Destinada a usuários com com as mesmas características da AD1 com o adicional da necessidade de cuidado contínuo, como uso de sonda.

AD3: Destinada a usuários com com as mesmas características da AD1 e AD2, mas com a necessidade de suporte ventilatório.

Ficha de Atendimento Domiciliar

4° BLOCO: Tipo de Atendimento:

Marque a opção correspondente

Tipo atendimento*	Atendimento programado	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Atendimento não programado	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Visita domiciliar pós-óbito	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

- Atendimento Programado: Destinado para aqueles atendimentos que foram previamente marcados;
- Atendimento Não Programado: Realizado em casos de demandas do usuário/cuidador em caráter de urgência;
- Visita Domiciliar Pós-Óbito: Deve ser assinalada a constatação da morte do usuário e o possível acompanhamento da família e/ou cuidador.

Ficha de Atendimento Domiciliar

6° BLOCO: Procedimentos

Marque a opção correspondente

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Acompanhamento de paciente em reabilitação em comunicação alternativa	<input type="checkbox"/>												
Antibioticoterapia parenteral	<input type="checkbox"/>												
Atend./acomp. paciente em reabilitação do desenvolvimento neuropsicomotor	<input type="checkbox"/>												
Atend. fisioterapêutico paciente c/ transt. respiratório s/ complicações sistêmicas	<input type="checkbox"/>												
Atendimento médico com finalidade de atestar óbito	<input type="checkbox"/>												
Atendimento/acompanhamento em reabilitação nas múltiplas deficiências	<input type="checkbox"/>												
Cateterismo vesical de alívio	<input type="checkbox"/>												
Cateterismo vesical de demora	<input type="checkbox"/>												
Coleta de material para exame laboratorial	<input type="checkbox"/>												
Cuidados com estomas	<input type="checkbox"/>												
Cuidados com traqueostomia	<input type="checkbox"/>												
Enema	<input type="checkbox"/>												
Oxigenoterapia	<input type="checkbox"/>												
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	<input type="checkbox"/>												
Sondagem gástrica	<input type="checkbox"/>												
Terapia de reidratação oral	<input type="checkbox"/>												
Terapia de reidratação parenteral	<input type="checkbox"/>												
Terapia fonoaudiológica individual	<input type="checkbox"/>												
Tratamento de traumatismos de localização especif/não especificada	<input type="checkbox"/>												
Tratamento em reabilitação	<input type="checkbox"/>												

Ficha de Atendimento Domiciliar

7° BLOCO: Conduta/Desfecho:

Sinalize se o usuário irá continuar o atendimento; foi encaminhado; recebeu alta ou veio a óbito.

Conduta/Desfecho*	Permanência	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Alta administrativa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Alta clínica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Óbito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Encaminhamento	Atenção Básica (ADI)	<input type="radio"/>												
		Serviço de Urgência e Emergência	<input type="radio"/>												

Ficha de Atividade Coletiva

1° BLOCO: Identificação do Profissional

CNS DO PROFISSIONAL*	CBO*	CNES*	INE*	DATA*
_____	____-__	_____	_____	
CNS DO PROFISSIONAL	CBO	CNES	INE	/ /
_____	____-__	_____	_____	

Repetir o mesmo processo das fichas anteriores.

Ficha de Atividade Coletiva

2º BLOCO: Identificação da Atividade Coletiva e de outros profissionais

TURNO: * (M) (T) (N) PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Saúde		CNS DO PROFISSIONAL	CBO***
LOCAL DE ATIVIDADE		_____	____-__
Nº INEP (ESCOLA/CRECHE)*** _____	CNES _____	_____	____-__
OUTRA LOCALIDADE:		_____	____-__
Nº DE PARTICIPANTES* ____	Nº DE AVALIAÇÕES ALTERADAS ____	_____	____-__

- **Turno:** Indicar se a atividade foi realizada pela manhã, tarde ou a noite.
- **Programa Saúde na Escola:** Assinalar se a atividade do Programa Saúde na Escola foi realizada por profissionais de saúde ou da educação;

Ficha de Atividade Coletiva

2º BLOCO: Identificação da Atividade Coletiva e de outros profissionais

TURNO: * (M) (T) (N) PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: <input type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Saúde		CNS DO PROFISSIONAL	CBO***
LOCAL DE ATIVIDADE		_____	____-__
Nº INEP (ESCOLA/CRECHE)*** _____	CNES _____	_____	____-__
OUTRA LOCALIDADE:		_____	____-__
Nº DE PARTICIPANTES* ____	Nº DE AVALIAÇÕES ALTERADAS ____	_____	____-__

- **Local da Atividade:** Pode-se dar de três maneiras.

INEP (Creche/Escola): Atividade realizada no âmbito do Programa Saúde na Escola;

CNES: Caso a atividade seja realizada em estabelecimento de saúde que não seja o da equipe;

Outro estabelecimento: Igreja, Associação de moradores, dentre outros.

- **Número de Participantes:** Quantitativo durante a atividade.
- **Número de Avaliações alteradas:** Avaliações de participantes que sofreram alterações;
- **CNS/CPF e CBO de outros profissionais que participaram da atividade.**

Ficha de Atividade Coletiva

3º BLOCO: Tipo de Atividade Coletiva da Equipe

ATIVIDADE (opção única)*	
01	Reunião de equipe
02	Reunião com outras equipes de saúde
03	Reunião intersetorial/Conselho Local de Saúde/Controle social

- **Reunião de Equipe**: Reuniões da própria equipe;
- **Reunião com Outras Equipes**: Inclui ESFs, NASFs, dentre outros;
- **Reunião Intersetorial/Conselho Regional de Saúde/Controle Social**: Realização de reuniões com agentes externos da comunidade ou outros órgãos do governo.

3° BLOCO: Temas para Atividade Coletiva da Equipe

TEMAS PARA REUNIÃO (opção múltipla)*	
01	Questões administrativas/Funcionamento
02	Processos de trabalho
03	Diagnóstico do território/Monitoramento do território

- **Questões Administrativas/Funcionamento:** Opção relacionado as pautas relacionadas a gestão da unidade.
- **Processo de Trabalho:** Opção utilizada para pautas acerca do processo de trabalho com base nos textos da PNAB.
- **Diagnóstico do Território/Monitoramento do Território:** Opção relacionada a pautas referentes a situação de saúde do território com base nos dados do Sistema de Informação.

3º BLOCO: Temas para Atividade Coletiva da Equipe

04	Planejamento/Monitoramento das ações da equipe
05	Discussão de caso/Projeto Terapêutico Singular
06	Educação Permanente
07	Outros

- **Planejamento/Monitoramento das Ações da Equipe**: Discussão sobre o planejamento da equipe com base no diagnóstico situacional;
- **Discussão de Casos/Projeto Terapêutico Singular**: Discussão da situação/condição de saúde de algum usuário ou família e elaboração do PTS;
- **Educação Permanente**: Opção relacionada a capacitações e oficinas direcionadas aos membros da equipe;
- **Outros**: Temas que não se encaixam nas escolhas anteriores.

4º BLOCO: Atividade de Saúde

ATIVIDADE (Opção Única)*	
04	Educação em saúde
05	Atendimento em grupo
06	Avaliação/Procedimento coletivo
07	Mobilização social

- **Educação em Saúde:** Atividades voltadas para a população.
- **Atendimento em Grupo:** Opção de realização de oficinas, atividades corporais, terapias comunitárias, dentre outros.
- **Avaliação/Procedimento Coletivo:** Opção de avaliação antropométricos e procedimentos realizadas em coletivo, como a aplicação de flúor.
- **Mobilização Social:** Ações de mobilização comunitária para criação de redes de apoio.

Ficha de Atividade Coletiva

5º BLOCO: Público-Alvo

- Assinalar sexo, faixa etária, condição de saúde, familiares, profissionais de educação, dentre outros.

PÚBLICO-ALVO** (opção múltipla, obrigatório para atividades 4, 5, 6, e 7)	
<input type="checkbox"/>	01 Comunidade em geral
<input type="checkbox"/>	02 Criança 0 a 3 anos
<input type="checkbox"/>	03 Criança 4 a 5 anos
<input type="checkbox"/>	04 Criança 6 a 11 anos
<input type="checkbox"/>	05 Adolescente
<input type="checkbox"/>	06 Mulher
<input type="checkbox"/>	07 Gestante
<input type="checkbox"/>	08 Homem
<input type="checkbox"/>	09 Familiares
<input type="checkbox"/>	10 Idoso
<input type="checkbox"/>	11 Pessoas com doenças crônicas
<input type="checkbox"/>	12 Usuário de tabaco
<input type="checkbox"/>	13 Usuário de álcool
<input type="checkbox"/>	14 Usuário de outras drogas
<input type="checkbox"/>	15 Pessoas com sofrimento ou transtorno mental
<input type="checkbox"/>	16 Profissional de educação
<input type="checkbox"/>	17 Outros

Obs: É possível marca mais de uma opção.

Ficha de Atividade Coletiva

5° BLOCO: Temas para Saúde

- Relacionar com os itens do 4° Bloco.

TEMAS PARA SAÚDE** (opção múltipla, obrigatório para atividades 4, 5, e 7)	
01	Ações de combate ao aedes aegypti
02	Agravos negligenciados
03	Alimentação saudável
04	Autocuidado de pessoas com doenças crônicas
05	Cidadania e direitos humanos
06	Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas
07	Envelhecimento/Climatério/Andropausa/Etc
08	Plantas medicinais/Fitoterapia
09	Prevenção da violência e promoção da cultura da paz
10	Saúde ambiental
11	Saúde bucal
12	Saúde do trabalhador
13	Saúde mental
14	Saúde sexual e reprodutiva
15	Semana saúde na escola
16	Outros

Obs: É possível marcar mais de uma opção.

Ficha de Atividade Coletiva

7º BLOCO: Lista de Participantes

Nº	CNS DO CIDADÃO*** <small>CPF CNS</small>	DATA DE NASCIMENTO**	SEXO** <small>(F) (M)</small>	AVALIAÇÃO ALTERADA	Obrigatório somente para antropometria		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO	
					PESO (kg)	ALTURA (cm)	Cessou o hábito de fumar	Abandonou o grupo
1	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	□□□□□□□□□□□□□□□□	/ /	(F) (M)	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBS1: Apenas registrar as avaliações que foram alteradas.

OBS2: Assinalar no âmbito do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, se o usuário abandonou o grupo ou deixou de fumar.

SESMA
Secretaria de
Saúde

Belém
Prefeitura da *nossa gente*